

December 11, 2024

Ansvariga för studien:

Elena Gorokhova och Brita Sundelin

Data för rapporten tillhandahölls av Xiaodi Shi och Jon Benskin (kontaminantanalys), Justyna Hampel (biomarkörer), Zareen Khan och Hitesh Motwani (DNA-addukter), samt Karin Bergman (embryomissbildningar). Fältarbetet utfördes av Elina Viinamäki, Gaston Alurralde och Asmerom Seyoum (ACES, SU)

Uppföljande undersökning i Hanöbukten 2024: Biologiska effekter av historiska föroreningar och nytt oljeutsläpp

Department of Environmental Science

Uppföljande undersökning i Hanöbukten 2024: Biologiska effekter av historiska föroreningar och nytt oljeutsläpp

Elena Gorokhova och Brita Sundelin

Data för rapporten tillhandahölls av Xiaodi Shi och Jon Benskin (kontaminantanalys), Justyna Hampel (biomarkörer), Zareen Khan och Hitesh Motwani (DNA-addukter), samt Karin Bergman (embryomissbildningar). Fältarbetet utfördes av Elina Viinamäki, Gaston Alurralde och Asmerom Seyoum (ACES, SU).

Denna rapport ska citeras som: Gorokhova, E. & Sundelin, B. (2024). Uppföljande undersökning i Hanöbukten 2024: fullständig svensk rapport (med engelsk kondenserad sammanfattning). [Follow-up investigation in Hanö Bay 2024: Full Swedish report and condensed English summary]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16935763>

Figurer och Tabeller

Figur 1. Studieöversikt: Den övergripande designen, inklusive de olika stegen från provtagning till datasyntes och huvudslutsatser.....	5
Figur 2. Provtagningsstationer i Hanöbukten (4 stationer) och referensområde (5 stationer) år 2024. ...	7
Figur 3. Koncentrationer för fem föroreningsklasser (medelvärde, 75:e percentil, 25:e percentil, min och max) som kvantitativt mättes i sediment från Hanöbukten (H-stationer, röd) och referensstationer (R-stationer, grön).	12
Figur 4. PCoA-plot som visar separationen av provtagningsstationer baserat på deras kemiska profiler (PERMANOVA; Tabell A3, Bilaga A).....	13
Figur 5. PCoA-plot som visar separationen mellan vitmärlor från Hanöbukten och referensstationer baserat på deras biomarkörprofil.	14
Figur 6. Relativa nivåer av åtta mest frekventa DNA-addukter, normaliserade till dG, visas som medelvärde, 75:e percentil, 25:e percentil och 95 % konfidensintervall.....	15
Figur 7. PCoA-plot som visar separationen mellan vitmärlor från hanöbukten (H) och referensstationer (R) baserat på deras DNA addukter.....	15
Figur 8. Miljöstatusbedömningen för Hanöbukten och referensstationerna genomfördes med hjälp av ReproIND.	17
Figur 9. Andelen embryomissbildningar (%) hos <i>Pontoporeia</i> och <i>Monoporeia</i> från olika stationer och undersökningsår.....	20
Figur 10. dbRDA-plot (distance-based redundancy analysis) som visar en signifikant förändring i PAH-sammansättningen från 2016 till 2024 i Pukaviksbukten (H) och referensområdet (R). Öppna symboler representerar provtagningar från 2016, medan fyllda symboler representerar provtagningar från 2024.	22
Figur 11. Diagnostiska kvoter för PAH-källor (A, B) och koncentrationer av kongener i sedimentprover (C) från Hanöbukten och ett referensområde 2016 och 2024.....	23
Tabell 1. Provtagningsstationer, bottendjup och total organisk kol (TOC) i sedimentet.	6
Tabell 2. Effekt-variabler/ indikatorer som ingår i undersökningen av vitmärlans hälsotillstånd	9
Tabell 3. generaliserad linjär modell (Poisson-modell, log-länk) som testar effekten av provtagningsområdet på frekvensen av embryomissbildningar (% missbildade embryon i populationen) hos <i>Pontoporeia femorata</i> och <i>Monoporeia affinis</i>	16
Tabell 4. Sammanfattande tabell som visar föroreningsklasser och deras relativa bidrag till biologiska responser hos vitmärlor, kategoriserade som hög, måttlig eller svag effekt.	18

SAMMANFATTNING

Under 2024 utfördes en uppföljande studie av effekter av historiska föroreningar och ett nyligen inträffat oljeutsläpp i Hanöbukten. Fokus låg på vitmärslans hälsotillstånd genom analyser av embryon, biomarkörer och DNA-skador (addukter). Studien omfattade också target- och non-target-analyser av föroreningar vid fyra stationer i Pukaviksbukten samt vid referensstationer. Resultaten visar fortsatt höga halter av föroreningar som PAH, PCB och organiska fosfatestrar i sedimentet, vilket är kopplat till allvarliga biologiska effekter, inklusive missbildade embryon och oxidativ stress hos vitmärslor.

Viktiga fynd

Biologiska effekter: Vitmärslorna visade försämrad hälsa, med högre andel missbildade embryon och tecken på oxidativ stress och DNA-skador som kopplades till oxidativ stress.

Föroreningar: Pukaviksbukten har högre nivåer av skadliga ämnen än referensområden. Nya analyser identifierade 52 substanser, där PAH och PCB var mest framträdande.

Oljeläckage: Det stora oljeutsläppet 2023 bidrog sannolikt till ökade PAH-nivåer och förstärkte tidigare föroreningsproblem (undersökning i 2016).

Fördjupad analys av föroreningar och deras effekter: PAH identifierades som den mest betydande klassen som kopplades till alla effekter. Olika PCB kongener och polyklorerade naftalener (PCN) visade ett samband till nervskador, DNA-addukter och oxidativ obalans, medan organoklorföreningar (OC) och organiska fosfatestrar (OPE) kopplades mest till missbildade embryon. Även PBDE och läkemedelsrester bidrog till oxidativa skador och störningar i nervsystemet.

Huvudslutsats

Hanöbukten uppfyller inte kriterierna för god ekologisk status. Kontinuerlig övervakning och statusbedömning är nödvändiga för att identifiera källor till föroreningar och föreslå effektiva åtgärder som kan skydda och återställa det marina ekosystemet.

BAKGRUND

Hanöbukten är ett område som under lång tid har uppvisat flera tecken på miljöpåverkan, vilket gör det till ett viktigt fokus för miljöstudier i Östersjön. De största miljöstörningarna i Hanöbukten inkluderar brunifiering av vattnet, övergödning, fiskhälsoproblem, och miljögifter, vilka påverkar näringskedjor, syreförhållanden, ekosystemobalanser och biologisk mångfald. Problem hos kustfisk, sjöfågel och förekomsten av brunt illaluktande vatten, som observerades redan under början av 2000-talet, är tecken på de allvarliga störningarna i Hanöbukten, vilka även präglar andra delar av Egentliga Östersjön. En utredning kring denna problematik startades därför 2011. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fick 2013 ett regeringsuppdrag att utreda bakgrunden och orsakerna till problematiken. De utredningar som HaV och Länsstyrelsen i Skåne tidigare genomfört har inte kunnat fastställa deras orsaker. Uppdraget löd: *"Havs- och vattenmyndigheten ska efter samråd med berörda myndigheter, institut och organisationer analysera vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som redovisas i skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne"* (Underrättelse angående allvarliga problem i Hanöbuktens ekosystem, Regeringskansliet dnr M2012/1741/Nm).

En preliminär undersökning vid station PMK12 i Pukaviksbukten år 2012 visade på en hög frekvens av embryomissbildningar i vitmärlan *Monoporeia affinis* (>8 %), vilket överskrider tröskelvärdet för god miljöstatus på 6 % i svenska vatten. Vid den uppföljande undersökningen av vitmärlans reproduktion år 2016, genomförd på uppdrag av HaV, konstaterades omfattande reproduktionsskador. En hög andel missbildade embryon observerades (medelvärden 11 % för *M. affinis* och *Pontoporeia femorata*) vid den enda stationen, T/H, där individer kunde påträffas. Vid station PMK12, som även ingick i denna undersökning, påträffades nästan inga individer vid undersökningstillfället – endast två honor hittades, vilket inte är tillräckligt för en kvantitativ analys.

Kemiska analyser av sediment insamlade från tre stationer i Hanöbukten år 2016 visade att halterna av metaller, PAH'er och PCB'er inte var tillräckligt höga för att förklara de allvarliga skadorna på vitmärlan (Ledesma and Sundelin, 2018). För att få en mer omfattande bild genomfördes en bredare screening av sedimentet (NTS; non-target screening), och resultaten visade att stationerna i Hanöbukten signifikant skiljer sig från referensområdena med avseende på de substanser som mest bidrog till separationen. Tyvärr saknades möjligheter att identifiera dessa specifika substanser vid tidpunkten för studien (Ledesma and Sundelin, 2018).

I oktober 2023 fick vi en förfrågan om att upprepa studien från 2016. Kort efter att vi mottog uppdraget, den 22 oktober, inträffade ett stort oljeutsläpp i Pukaviksbukten, där cirka 150 000 liter tjockolja (bunkerolja) och dieselolja läckte ut utanför Blekinges kust. Trots begränsade möjligheter att särskilja effekterna av oljeutsläppet från redan befintliga substanser i sedimentet, genomfördes undersökningen i Pukaviksbukten i januari 2024.

Syftet med projektet är att följa upp studien från 2016 om vitmärlans reproduktion i Pukaviksbukten och att undersöka eventuella effekter av oljeutsläppet som inträffade i september 2023. Redan vid analysen av honor år 2016 noterades att de var onormalt bleka och rörde sig långsamt. Detta indikerar att deras biokemiska sammansättning var förändrad och att de kan ha varit exponerade för neurotoxiska ämnen. Biokemiska markörer för icke-reproduktiva effekter inkluderades därför i undersökningen år 2024 för att identifiera ett bredare spektrum av biologiska effekter. Projektet inkluderar analyser av embryomissbildningar, biomarkörer och DNA-addukter som kan påvisa exponering för miljögifter (Figur 1). Studien utökades för att

omfatta fler övervakningsstationer inom Östersjön, där resultat från den nationella miljöövervakningen används som referens.

I projektet har fokus lagts även på att analysera effekterna av oljeutsläppet 2023 samt att skapa en tydligare bild av sambanden mellan föroreningar och biologiska effekter. För detta inkluderade projektet en kemisk analys av sediment från Hanöbukten insamlade 2023 med hjälp av en uppdaterad metod som kombinerar målsökande kemisk analys med förutsättningslös screening, särskilt effektiv för att identifiera hydrofoba organiska föreningar (HOC) som ackumuleras i sediment och har toxikologisk relevans.

Figur 1. Studieöversikt: Den övergripande designen, inklusive de olika stegen från provtagning till datasyntes och huvudslutsatser.

DISTLM OCH DBRDA ÄR MULTIVARIATA STATISTISKA METODER SOM ANVÄNDES FÖR ATT ANALYSERA SAMBAND MELLAN BIOLOGISKA EFFEKTER, SÅSOM REPRODUKTIONSTÖRNINGAR OCH BIOMARKÖRRESPONS, OCH FÖRORENINGSPROFILER I SEDIMENTET.

MATERIAL OCH METODER

Insamling av vitmärlor

Den 23 januari 2024 insamlades sediment samt vitmärlor (*Monoporeia affinis* och *Pontoporeia femorata*) på fyra stationer i Pukaviksbukten: T/H (studerades även 2016) samt tre närliggande stationer (Tabell 1, Figur 2). Som referensstation valdes HAE3 utanför Östergötlands norra skärgård (samma station som i 2016) och tre stationer nära Askö (6022, 6004 och 6025). De stationerna har långtidsdata som överensstämmer med bakgrundsvärdet för missbildade embryon i Östersjön (HELCOM, 2017). Som extra referensstationer för embryomissbildningar har vi använt Gryt1 från 2024 och 6025 från 2023.

Anledningen till att vi valde att provta inom det relativt lilla området och placera stationerna nära varandra var att station T/H var den enda platsen med både *Monoporeia*- och *Pontoporeia* populationer år 2016 (Ledesma and Sundelin, 2018). För att öka sannolikheten att samla in tillräckligt många individer för biomarköranalys och få en mer representativ uppskattning av embryomissbildningar beslutade vi att inkludera tre närliggande stationer i vår provtagning.

TABELL 1. PROVTAGNINGSTATIONER, BOTTENDJUP OCH TOTAL ORGANISK KOL (TOC) I SEDIMENTET.

STATIONER DÄR DATA OM EMBRYOMISSBILDNINGAR (E), BIOMARKÖRER (B), OCH KONTAMINANTANALYS (K) FRÅN DEN AKTUELLA (2023 OCH 2024) OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR (2012 OCH 2016; GRÅ BAKGRUND) FINNS TILLGÄNGLIGA.

År	Table Station	Region	Data	Date	Lat (N)	Lon (E)	Depth,m	TOC
2024	T/H	Pukaviksbukten	E/B/ K	2024-01- 23	56° 04.57'	14° 56.12'	39	7.7
2024	H2	Pukaviksbukten	E/B/ K	2024-01- 23	56° 04.56'	14° 58.66'	28	5.8
2024	H3	Pukaviksbukten	E/B/ K	2024-01- 23	56° 04.02'	14° 58.22'	18	6.2
2024	H4	Pukaviksbukten	E/B/ K	2024-01- 23	56° 04.06'	14° 57.46'	17	6.1
2023	6022	Referens	E/B/ K	2023-01- 16	58° 44.68'	17° 48,75'	28	2.2
2024	HAE3	Referens	E/B/ K	2024-01- 17	58° 31.18'	17° 18.96'	43	1.8
2024	6004	Referens	E/B/ K	2024-01- 17	58° 46.52'	17° 41.50'	42	2.4
2024	6025	Referens	E/B/ K	2024-01- 17	58° 47.47'	17° 43.87'	36	3.1
2023	6025	Referens	E/B	2023-01- 16	58° 47.47'	17° 43.87'	36	2.7
2023	Gryt1	Referens	E/B	2023-01- 16	58° 15.59'	16° 54.47'	25	1.6
2016	T/H	Pukaviksbukten	E, K	2016-02- 08	56° 04.57'	14° 56.12'	39	6.2
2016	HAE3	Referens	E, K	2016-01- 28	58° 31.18'	17° 18.96'	43	nd
2016	Gr. Utsjö	Referens	K	2016-02- 01	58° 45.14'	17° 57.77'	50	nd
2016	SB8	Referens	K	2016-02- 04	59° 30.56'	19° 49.32'	62	nd
2016	K3	Pukaviksbukten	K	2016-02- 04	56° 07.22'	15° 30.70'	9	nd
2016	PMK12	Pukaviksbukten	K	2016-02- 04	55° 57.97'	15° 42.00'	23	nd
2012	PMK12	Pukaviksbukten	E	2012-01- 29	55° 57.97'	15° 42.00'	23	nd

Sediment sållades genom 5 och 1 mm och vitmärlorna plockades ut och förvarades i brackvatten från insamlingsstationen. De transporterades sedan i kylboxar till laboratoriet på ACES, Stockholms universitet, där embryoanalysen äger rum. Den marina arten *Pontoporeia femorata* dominerade på de fyra stationerna och vi kunde samla in 50 gravida honor per station, medan sötvattensarten *Monoporeia affinis* förekom i lägre tätheter och på stationerna T/H, Hanöbukten 2, 3 och 4 (H2, H3, och H4) kunde vi samla in respektive 25, 30, 22 och 23 gravida honor. Enligt analysmetoden måste minst 50 honor per station analyseras för att säkerställa tillförlitliga resultat (HELCOM, 2017). Eftersom förekomsten av *M. affinis* var låg, valdes

endast *P. femorata* för biomarköranalysen. Trots detta användes båda arterna i embryoanalysen, vilket möjliggör en mer omfattande förståelse av de biologiska effekterna på organismnivå.

FIGUR 2. PROVTAGNINGSTATIONER I HANÖBUKTEN (4 STATIONER) OCH REFERENSOMRÅDE (5 STATIONER) ÅR 2024.

Kontaminanter i sedimentet

Föroreningars ursprung och effekter: En förbättrad metodik

Ursprungligen planerades en fördjupad analys av NTS-data från 2016 för att identifiera föroreningar kopplade till de biologiska effekter som observerades 2016 och 2024 hos vitmärlor i Hanöbukten. Vid datainventeringen framkom dock flera begränsningar. För det första fanns data om reproduktionsstörningar endast från en enda station där vitmärlor observerades 2016 (Ledesma and Sundelin, 2018), vilket gjorde det svårt att dra statistiskt meningsfulla slutsatser. För det andra överlappade inte stationerna som provtogs 2016 och 2024 (Tabell 1), eftersom provtagningen 2024 fokuserade på områden med observerade vitmärlor från 2016 för att säkerställa tillräckligt material för analyser. Dessa faktorer, tillsammans med metodologiska skillnader, minskade nyttan av att återanalysera gamla masspektrometridata.

I det aktuella projektet prioriterades istället en ny analys av sediment insamlade 2024. Denna analys använde en uppdaterad metod som kombinerar mål-, misstanke- och icke-målsökande kemisk screening, särskilt lämpad för att identifiera hydrofoba organiska föreningar (HOC) med toxikologisk relevans. Tidigare metoder som användes 2016 var begränsade till polära föreningar och kunde inte effektivt analysera HOC, som ofta ackumuleras i sediment och har stor betydelse för sedimentlevande djur. Med den nya metoden kunde föroreningar kopplas till biologiska effekter på ett mer relevant och omfattande sätt, samtidigt som den aktuella påverkan från oljeutsläppet 2023 undersöktes med hjälp av diagnostiska kvoter av polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) och alkyl-PAHer för att särskilja olika källor till PAHer (Mali et al., 2022; Peng et al., 2023).

Diagnostiska kvoter bygger på förhållandet mellan specifika PAH-föreningar, exempelvis fenantren/antracen och fluoranthen/pyren, där olika kvotvärden indikerar ursprung såsom petrogena (olja och petroleum) eller pyrogena (förbränning) källor (Stogiannidis and Laane, 2015). För att ytterligare öka precisionen inkluderades även alkyl-PAH:er i analysen, eftersom dessa föreningar är karakteristiska för färskolja men vanligtvis inte förekommer i historiska PAH-föreningar (Mali et al., 2022; Peng et al., 2023). Kombinationen av dessa metoder möjliggjorde en detaljerad bedömning av huruvida de observerade effekterna i sedimenten kunde kopplas till det färskolja-släppet från 2023 eller tidigare källor.

Denna ansats gav inte bara en tydligare bild av nuvarande föroreningssituation utan bidrog också till att bättre förstå de specifika källorna och mekanismerna bakom de biologiska effekterna på vitmärorna i Hanöbukten. Detta tillvägagångssätt visade sig vara betydligt mer ändamålsenligt och informativt än att försöka återanalysera begränsade data från 2016.

Arbetsflödet

Sedimentprover (Tabell 1; alla prover från 2024 och ett referensprov från 2023) extraherades med aceton/n-hexan och analyserades med en kombination av gaskromatografi och högupplöst masspektrometri. Efter extraktion koncentrerades proverna, svavel avlägsnades, och analyterna separerades med gaskromatografi. Masspektrometern användes för att samla in data under olika förhållanden för att identifiera och karakterisera föreningarna. Se **Text 1 i Bilaga A** för beskrivning av analysmetoden. Primärdata kommer att publiceras med öppen tillgång som en del av publiceringen av manuskripten (Shi et al., 2024a, 2024b), vilka för närvarande finns tillgängliga som förtryck (preprint).

Embryoanalys

Denna metod för att analysera frekvensen av missbildade embryon är en rekommenderad standard för att undersöka biologiska effekter av miljögifter i sediment enligt ICES riktlinjer ([http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Techniques%20in%20Marine%20Environmental%20Sciences%20\(TIMES\)/times41/TIMES41.pdf](http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Techniques%20in%20Marine%20Environmental%20Sciences%20(TIMES)/times41/TIMES41.pdf)). ReproIND är ett kombinerat index som mäter reproduktionsstörningar hos vitmärkor genom att sammanställa två centrala parametrar: frekvensen av missbildade embryon och andelen honor i populationen som bär på missbildade embryon (HELCOM, 2017). Detta index ger en integrerad bild av reproduktionshälsan hos vitmärkor och används som en indikator på biologiska effekter av miljögifter i sediment för Deskriptor 8 i Havsmiljödirektivet (<https://indicators.helcom.fi/indicator/reproductive-disorders/>).

Varje gravid hona analyseras levande, med avkomman som bärs i en äggkammare (marsupium) ventralt. Parning sker i slutet av november och början av december, och embryoutvecklingen varar cirka 2,5 månader. Analysen utförs i slutet av januari, när embryoutvecklingen har pågått i cirka 1,5–2 månader, vilket underlättar identifieringen av skador och missbildningar. Embryon som dissikeras ut från honan analyseras under stereomikroskop (80× förstoring) och klassificeras efter utvecklingsstadium (indelade i 9 olika stadier), samt bedöms för missbildningar, membranskador, utvecklade embryon och döda ägg (Tabell 2), där en stor del av kullen kan dö tidigt och återfinnas som lipidrester i marsupiet (Sundelin and Eriksson, 1998). Även fekunditet (ägg per hona) undersöks samt avvikelser hos honan, såsom förekomst av parasiter och manganfläckar i exoskelettet, vilket kan indikera låga syrenivåer i sedimentet.

Biomarkörer

Levande honor fryses i flytande kväve omedelbart efter att embryoanalysen genomförts. För olika biomarkörer och deras funktion se Tabell 2. I studien användes en rad biokemiska mätvariabler för att utvärdera hälsoeffekterna hos vitmärlan förutom fortplantning och förekomsten av missbildade embryon. Dessa biomarkörer testades och visade sig vara informativa i *Effect Screening Study* som genomfördes av Naturvårdsverket under 2017-2018 (Förlin et al., 2019; Gorokhova et al., 2023) och i undersökningar av vitmärlans hälsotillstånd i olika Östersjösbassänger (Löf et al., 2016b). Alla analytiska metoder som användes för att mäta dessa biomarkörer beskrivs i detalj i de ovan nämnda publikationerna, vilka också fungerar som referensverk för metodiken. Vidare utvärderades dessa biomarkörer i projektet BEACON-Interreg och integrerades i det biologiska effektutvärderingsverktyget iBEC (HELCOM).

TABELL 2. EFFEKT-VARIABLER/ INDIKATORER SOM INGÅR I UNDERSÖKNINGEN AV VITMÄRLANS HÄLSOTILLSTÅND

SE (SUNDELIN AND ERIKSSON, 1998; LÖF ET AL., 2016A, 2016B; MARTELLA ET AL., 2023) FÖR DETALJER.

Mätvariabel	Funktion
Fortplantning	
Fekunditet	Antal ägg per hona
Utvecklingsgrad hos embryon	Stadie 1 till 9 (från 2 celler till nykläckt juvenil)
Missbildade embryon	Olika typer som t.ex. membranskadade embryon
Döda respektive obefruktade/outvecklade embryon	Avstannad utveckling då tillväxten avstannat innan gastrulation (celler differentieras och ger upphov till olika vävnader och organ)
Döda eller partiellt döda äggsamlingar hos honan	Embryon som dör i ett tidigt skede av utvecklingen och kvarstår i marsupiet (äggkammaren) som en oidentifierbar lipidrest
Biomarkörer	
Proteinhalt	Total mängd av protein per hona (utan embryon); ett mått på kroppsstorlek
RNA/DNA och RNA/Protein	RNA-till-DNA-kvot och RNA-till-Protein-kvot är ett mått på cellernas kapacitet att syntetisera proteiner
DNA/Protein kvot	DNA-till-Protein-kvot är ett mått på cellstorlek i hona
TBARS	Thiobarbituric Acid Reactive Substances; mått på lipidoxidering och därmed ett mått på oxidativ stress
ORAC/TBARS	Oxygen Radical Absorbance Capacity (totalt oxidativt försvar) är ett mått på antioxidantkapacitet normaliserat till TBARS. Balans mellan antioxidantkapacitet och oxidativa processer
AChE	Acetylkolinesterasaktivitet; både inhibering och stimulering indikerar störningar som påverkar receptorfunktionen, pre- eller postsynaptiska funktioner
DNA addukter	DNA-addukter är kemiska föreningar som bildas när skadliga ämnen, som föroreningar eller kemikalier, binder sig till DNA-molekyler. Detta kan leda till mutationer och påverka cellens funktioner; se Tabell A1, Bilaga A.

För biomarkörerna undersöktes total proteinhalt per hona som ett mått på kroppsstorlek, samt RNA/DNA- och RNA/Protein-kvoter som indikerar cellernas proteinproduktion. DNA/Protein-kvoten användes för att bedöma cellstorlek. Lipidoxidation mättes genom TBARS, medan antioxidantkapaciteten bedömdes med ORAC/TBARS. AChE-aktivitet (acetylcholinesteras) analyserades för att undersöka störningar i nervfunktioner. Minskad AChE-aktivitet kan indikera exponering för neurotoxiska föroreningar, såsom organiska fosforföreningar och karbamater (Tabell 2).

Slutligen mättes DNA-addukter för att identifiera kemiska förändringar i DNA. Dessa addukter bildas när reaktiva kemikalier, ofta från miljöföroreningar som t ex polycykliska aromatiska kolväten (PAH) eller tungmetaller, binder till DNA-molekyler. Genom att analysera nivåerna av dessa addukter kan man bedöma graden av exponering för skadliga ämnen och potentiella genetiska skador som kan leda till mutationer, utvecklingsstörningar (Gorokhova et al., 2020) eller andra hälsoeffekter (Cao and Zhang, 2024). Analysen av DNA-addukter ger således en känslig indikator på biologiska effekter av miljögifter i olika organismer, bl a vitmärkan, och kan bidra till riskbedömningar (Martella et al., 2023).

Dataanalys

Alla p-värden som presenteras var tvåsidiga, där $p < 0.05$ ansågs signifikant för alla statistiska tester. När det var relevant testades de numeriska variablernas normalfördelning med Shapiro-Wilks test, och de numeriska samt kvalitativa variablerna sammanfattades med beskrivande statistik. Numeriska variabler presenterades som medelvärde \pm standardavvikelse om fördelningen var normal, eller som median och interkvartilavstånd om fördelningen var sned. För att jämföra föroreningsnivåer eller biologiska parametrar mellan H-stationer (Hanöbukstationer) och R-stationer (referensstationer), användes generaliserade linjära modeller (GLM) med normalfördelning (kontinuerliga variabler) eller Poisson fördelning (ordinala variabler, t ex fekunditet) och log-länk. Wald-statistik användes för att testa om en enskild regressionskoefficient skiljer sig signifikant från noll. Pearson-korrelationer (för data som närmade sig normalfördelning) användes för att undersöka relationer mellan olika kemiska koncentrationer och mellan fysiologiska parametrar/biomarkörer.

Multivariat analys användes för att gruppera provtagningsplatser efter deras kemiska/biologiska profiler. Data log-transformerades, centerades och normaliserades för att undvika felklassificering på grund av skillnader i datadimensionalitet (Anderson et al., 2008). Principal Coordinate Analysis (PCoA) användes för att bedöma grupperingar av variabler. En PCoA-plot ger en översikt över likheter och skillnader mellan t ex stationer eller individer baserat på deras kemiska eller biomarkör profiler. I så fall visas stationerna/individerna som punkter på grafen, där avståndet mellan punkterna indikerar graden av kemisk/biologisk likhet. Vektorer anger vilka kemikalier/biomarkörer som driver skillnaderna mellan stationerna/individerna och visar riktningen och styrkan på deras inverkan på klassificeringen. Ju längre vektorn är, desto starkare är kopplingen till variationerna mellan stationerna/individerna.

För att utvärdera skillnader mellan grupper (t ex provtagningsområden dvs H-stationer vs R-stationer) användes huvud- och parvisa permutativa analyser av varians (PERMANOVA) i PRIMER 7 v.7.0.21 (Anderson and Walsh, 2013) med 999 permutationer och en signifikansnivå på $\alpha = 0,05$. Koncentrationer och biomarkörer samt addukter $\log(x+1)$ -transformerades och användes för att beräkna euklidiska likhetsmatriser före analysen.

Homogeniteten av spridningstestet (PERMDISP), som testar skillnader i multivariat spridning, användes för att bedöma om signifikanta skillnader upptäckta med PERMANOVA berodde på deras multivariata position eller spridningseffekter.

För att identifiera de ämnen och biomarkörer som bidrar mest till skillnader mellan områden användes SIMPER-analys (Similarity Percentages). SIMPER bryter ner multivariata skillnader mellan grupper genom att uppskatta varje variabels bidrag till gruppskillnaderna, vilket hjälper till att identifiera viktiga bidragsgivare till den observerade separationen.

DistLM (Distance-based Linear Model, eller distansbaserad multivariat multipel regression) med dbRDA (Distance-Based Redundancy Analysis) användes för att utvärdera och kvantifiera sambanden mellan miljövariabler (kemiska och biologiska parametrar) och multivariata mönster i data (McArdle and Anderson, 2001). Med denna metod kan variationen i datasetet förklaras genom utvalda miljövariabler med hjälp av permutation, vilket ger en mer detaljerad förståelse av vilka faktorer som påverkar biologiska variabler (en eller flera i taget). När korrelationen mellan en specifik substans och den totala koncentrationen för föroreningsgruppen visade en korrelationskoefficient $>0,2$ och p-värde $\leq 0,1$, inkluderades de i DistLM som kandidatprediktorer.

RESULTAT

Kemisk analys av sediment

Totalt kvantifierade vi 55 substanser (**Tabell A2, Bilaga A**) och identifierade preliminärt 52 substanser genom misstänkt screening (**Tabell A3, Bilaga A**). För kvantitativa substanser tillhandahöll vi koncentrationsdata. För misstänkta substanser tillhandahöll vi deras analytiska information och relativa intensiteten.

Majoriteten av de huvudsakliga kvantitativt uppmätta föroreningsklasserna (PAHer, PCBer, PBDE, OC, OPE; **Tabell A1, Bilaga A**) uppvisade högre kontamineringsnivåer i Hanöbukten (Figur 3). PERMANOVA-analysen med PCO-plottarna (Figur 3A) visade en signifikant separation mellan H-stationerna och R-stationerna (Figur 4, A), vilket bekräftar en tydlig områdeseffekt (**Tabell A4, Bilaga A**). En station som betraktades som referens (stn 6022) hade en betydande föroreningsbelastning, främst på grund av PAHer och OC (Figur 4, AB).

Ännu bättre separation mellan R- och H-stationerna uppnåddes när både target- och non-target-kontaminantdata inkluderades i analysen (Figur 4, AB). Samtidigt observerades en hög variation mellan R-stationerna, vilket tyder på att vissa referensstationer har mer varierande föroreningsnivåer. Tydliga grupper av föroreningar kunde identifieras vid referensstationerna 6025 och 6022, vilket indikerar att dessa områden har en unik föroreningsprofil. Stationerna HAE3 och 6004 framstod däremot som representativa referensområden, med stabila och relativt låga föroreningsnivåer.

Av de 52 substanser som identifierades genom misstänkt screening bidrog 32 substanser med över 70 % till de observerade skillnaderna mellan referensstationerna och Hanöbukten (**Figur A1, Bilaga A**). Av dessa substanser var 9 PAHer särskilt framträdande och bidrog betydligt till olikheterna (**Figur A1 och Figur A2, Bilaga A**). PAH och PAH-derivat bidrar mest (19.4 %) till skillnaderna mellan områdena, följt av polyklorerade naftalener (PCN) med 12.2 %. Andra

ämnesgrupper som benzofenoner/UV-filter (6.6 %), HOC (4.4 %), ftalater (2.3 %) och läkemedel (2.2 %) bidrar också, men i mindre grad (**Figur A2, Bilaga A**).

FIGUR 3. KONCENTRATIONER FÖR FEM FÖRORENINGSKLASSER (MEDELVÄRDE, 75:E PERCENTIL, 25:E PERCENTIL, MIN OCH MAX) SOM KVANTITATIVT MÄTTES I SEDIMENT FRÅN HANÖBUKTEN (H-STATIONER, RÖD) OCH REFERENSSTATIONER (R-STATIONER, GRÖN).

FÖR SAMTLIGA KLASSER, UTOM OPE (ORGANOFOSFATESTRAR), OBSERVERADES SIGNIFIKANT HÖGRE VÄRDEN I HANÖBUKTEN. DEN STRECKADE LINJEN MED ANGIVEN TRÖSKELVÄRDESETIKETT REPRERENTAR SÄKERHETSGRÄNSER (T.EX. EQS) FÖR DE TOTALA KONCENTRATIONERNA AV DE IDENTIFIERADE FÖRENINGARNA. EN LITEN BLÅ TRIANGEL OVANFÖR DEN STRECKADE LINJEN INDIKERAR ATT TRÖSKELVÄRDET LIGGER UTANFÖR Y-AXELNS SKALA.

Korskorrelationer (Pearson's r) för fem föroreningsklasser (PAH, PCB, OC, PBDE och OPE; **Figur A3, Bilaga A**) visar starka positiva korrelationer inom PAHer, medan de andra klasserna uppvisar mer varierande mönster, med svagare korrelationer (som i OC och PCB) och starkare korrelationer inom PBDE och OPE. Det var begränsade korskorrelationer mellan klasserna, med svagare eller negativa samband mellan olika grupper, särskilt mellan PCB och PBDE. Som förväntades, tenderar föroreningar inom samma klass att korrelera starkare jämfört med dem mellan olika klasser.

Baserat på korskorrelationerna (**Figur A3, Bilaga A**) och PCoA-resultat (Figur 4) kunde vi identifiera de mest representativa variablerna inom varje föroreningsklass som kandidater för att förutsäga biologiska effekter i en regressionsanalys. Ämnen med korrelationer lägre än 0,85 med andra ämnen inom samma föroreningsklass identifierades som lämpliga kandidater, eftersom de bidrar med unik information till modellen. För PAH visade flera ämnen korrelationer över 0,85, vilket ledde till att PAHtot, DBT (Dibenzotiofen), PHE (Fenantren) och PER (Perylen) valdes som förklaringsvariabler i modeller för biomarkörer och embryomissbildningar.

FIGUR 4. PCoA-PLOT SOM VISAR SEPARATIONEN AV PROVTAGNINGSTATIONER BASERAT PÅ DERAS KEMISKA PROFILER (PERMANOVA; TABELL A3, BILAGA A).

VEKTORERNAS LÄNGD OCH RIKTNING REPRESENTERAR FÖRORENINGSKLASSERNA (A-PANEL) OCH ENSKILDA SUBSTANSER (B-PANEL), DÄR LÄNGRE VEKTORER INDIKERAR STARKARE BIDRAG TILL SEPARATIONEN OCH RIKTNINGEN MOT EN STATION INDIKERAR FÖRHÖJDA KONCENTRATIONER PÅ DEN HÄR STATIONEN. BARA VEKTORER MED KORRELATIONSKOEFFICIENT SOM ÄR HÖGRE ÄN 0.7 VISAS. REPLIKERADE PROVER SOM ANALYSERADES FÖR STATION 6025 (GRÖN OVAL) VISAR GOD REPRODUCERBARHET.

A): RIKTAD KEMISK ANALYS MED UPPMÄTTA KONCENTRATIONER FÖR PAH, PCB, PBDE, OC OCH OPE MED H-STATIONERNA (H; RÖDA) ÄR TYDLIGT SEPARERADE FRÅN REFERENSSTATIONERNA (R; GRÖNA), VILKET TYDER PÅ EN SIGNIFIKANT OMRÅDEEFFEKT. SE TABELL A1, BILAGA A, FÖR SUBSTANSER.

B): SEMI-KVANTITATIVA VÄRDEN FÖR SUBSTANSER SOM IDENTIFIERADES GENOM MISSTÄNKT SCREENING. SE TABELL A2, BILAGA A, FÖR SUBSTANSNUMRERING. BUBBLORNAS STORLEK, MED SEGMENT SOM VISAR ANDELEN AV OLIKA KONTAMINANTGRUPPER SOM PRESENTERAS I PANELEN A OVAN, ÄR REPRESENTATIVA FÖR DERAS KONCENTRATIONER I SEDIMENTET VID DE RESPEKTIVE STATIONERNA.

För PCB identifierades flera potentiella styrvariabler med låga inbördes korrelationer, eftersom korrelationerna generellt var svagare. Inom OC valdes specifika ämnen med lägre korrelationer som lämpliga kandidater för analysen. Dessutom kunde kongenerna DDD (Dichlorodipenyldichloroethane) och DDE (Dichlorodipenyldichloroethylene) slås samman för att representera en förklaringsvariabel, baserat på korrelationsmönstret. För PBDE och OPE identifierades ett fåtal ämnen med korrelationer under $r = 0,85$, vilket gjorde dem till lämpliga kandidater för att ingå i regressionsmodellerna tillsammans med $PBDE_{tot}$ och OPE_{tot} .

Biomarköranalys

Biomarkörprofiler i *Pontoporeia femorata* visade en signifikant skillnad mellan R- och H-stationerna. (Figur 5). Vid H-stationerna uppvisades en försämrad oxidativ status (ffa TBARS), vilket indikerar en ökad oxidativ stress i dessa områden. Dessutom noterades signifikant inhibering av AChE vilket tyder på neurologiska effekter samt en låg metabolism (RNA-indicier) hos organismerna (Tabell A5, Bilaga A).

FIGUR 5. PCoA-PLOT SOM VISAR SEPARATIONEN MELLAN VITMÄRLOR FRÅN HANÖBUKTEN OCH REFERENSSTATIONER BASERAT PÅ DERAS BIOMARKÖRPROFIL.

PERMANOVA VISADE SIGNIFIKANTA SKILLNADER I BIOMARKÖRPROFILER MELLAN PROVTAAGNINGSSOMRÅDENA MED EN PSEUDO-F-VÄRDE PÅ 18.8. POST-HOC-ANALYS BEKRÄFTADE ATT H-STATIONERNA HADE EN DISTINKT SAMMANSÄTTNING JÄMFÖRT MED R-STATIONERNA ($p < 0.001$). BARA VEKTORER MED KORRELATIONSKOEFFICIENTER SOM ÄR HÖGRE ÄN 0.4 VISAS. SE TABELL 3 FÖR GLM-RESULTAT TILL ENSKILDA BIOMARKÖRER.

Analysen av DNA-addukter i *Pontoporeia femorata* visade signifikanta skillnader mellan referensstationer och Hanöbukten, där H-stationerna generellt hade högre nivåer av de flesta addukter (Figur 6). Att alla DNA-addukter utom 5-metylcytosin (5-me-dC) var förhöjda i Hanöbukten tyder på en kemiskt inducerad stress, sannolikt orsakad av föroreningar. Mekanismen bakom detta involverar troligen oxidativ stress och cellulära svar på skador, vilket stöds av den positiva korrelationen mellan biomarkören för oxidativ stress och mängden DNA-addukter (Figur 7). DNA-reparationsmekanismer kan också ha bidragit till bildandet av specifika addukter, såsom Di-Hydroxadenin (Di-H-dA) (Tabell A1; Bilaga A).

FIGUR 6. RELATIVA NIVÅER AV ÅTTA MEST FREKVENTA DNA-ADDUKTER, NORMALISERADE TILL dG, VISAS SOM MEDELVÄRDE, 75:E PERCENTIL, 25:E PERCENTIL OCH 95 % KONFIDENSINTERVALL.

DESSA ADDUKTER HAR IDENTIFIERATS SOM POTENTIELLA BIOMARKÖRER FÖR KEMISK EXPONERING HOS VITMÄRLAN I ÖSTERSJÖN ENLIGT TIDIGARE STUDIER. SIGNIFIKANTA SKILLNADER MELLAN REFERENSSTATIONERNA (R; GRÖN) OCH HANÖBUKTEN (H; RÖD) OBSERVERADES FÖR SAMTLIGA ADDUKTER. DE ADDUKTER SOM SKILJER SIG MEST MELLAN OMRÅDENÄR 8-OXO-DG, FÖLJT AV OH-ε-DC OCH 5-OH-DC, MEDAN N6-ME-DÄ OCH DI-H-DÄ UPPVISAR DE MINSTA SKILLNADERNA. BETYDELSEN OCH BILDNINGSMEKANISMERNA FÖR DESSA ADDUKTER FÖRKLARAS I **TABELL A1**. STATION 6022 HAR UTESLUTITS FRÅN ANALYSEN PÅ GRUND AV EXTREMT HÖGA HALTER AV MILJÖGIFTER I SEDIMENT (SE **FIGUR 3**).

FIGUR 7. PCoA-PLOT SOM VISAR SEPARATIONEN MELLAN VITMÄRLOR FRÅN HANÖBUKTEN (H) OCH REFERENSSTATIONER (R) BASERAT PÅ DERAS DNA ADDUKTER.

SIGNIFIKANTA SKILLNADER I DNA-ADDUKTERNA MELLAN PROVTAGNINGSMÖRÅDENÄR (PSEUDO-F-VÄRDE: 9.5). POST-HOC-ANALYS BEKRÄFTADE ATT H-STATIONERNA HADE EN DISTINKT SAMMANSÄTTNING JÄMFÖRT MED R-STATIONERNA (P <0.001). VEKTORERNA VISAR ANDRA BIOLOGISKA EFFEKTVARIABLER, SÅSOM MISSBILDNINGSFREKVENS (%EMBRAB), ANDEL HONOR MED MISSBILDADE EMBRYON (FEMAB) OCH ORAC/TBARS, SOM ÄR EN INDIKATOR PÅ OXIDATIV OBALANS (TABELL 2). DEN STARKA POSITIVA KOPPLINGEN MELLAN DNA-ADDUKTERNA OCH ORAC/TBARS PEKAR PÅ OXIDATIV STRESS SOM EN PRIMÄR ORSAK TILL DE OBSERVERADE DNA-SKADORNA.

Embryomissbildningar

Resultaten visar tydliga skillnader i embryomissbildningar mellan Hanöbukten (H) och referensstationerna (R) där H-stationerna hade signifikant högre värden (Tabell 3). H-stationerna uppvisar genomgående högre frekvenser av embryomissbildningar för både *Monoporeia* (4.5–7.4 %) och *Pontoporeia* (5.8–10.0 %) jämfört med R-stationerna, där frekvenserna låg inom intervallet 2.3–4.1 % för *Monoporeia* och 2.9–6.7 % för *Pontoporeia*. Andelen honor med fler än ett missbildat embryo var också högre vid H-stationerna (24–41 %) än vid R-stationerna (11–27 %) som reflekterar en sämre reproduktiv hälsa vid H-stationerna, särskilt vid stationerna T/H, H2 och H4, där de högsta värdena för missbildningsfrekvensen var 10 %, medan andelen påverkade honor som mest uppgick till 40 %. Dock noterades att station 6022, som hade höga föroreningshalter i sedimentet (Figur 4), också visade förhöjda frekvenser av missbildningar. Dessutom visade analyserna en lägre frekvens av missbildningar hos honor med större kroppstorlek (som proteinhalt per individ; Tabell 3) vilket kan indikera en artspecifik motståndskraft eller selektiv överlevnad.

TABELL 3. GENERALISERAD LINJÄR MODELL (POISSON-MODELL, LOG-LÄNK) SOM TESTAR EFFEKTEN AV PROVTAGNINGSSOMRÅDET PÅ FREKVENSEN AV EMBRYOMISSBILDNINGAR (% MISSBILDADE EMBRYON I POPULATIONEN) HOS *PONTOPOREIA FEMORATA* OCH *MONOPOREIA AFFINIS*.

A) MODELLEN INKLUDERAR ALLA REFERENSSTATIONER, OCH

B) MODELLEN MED STATION 6022 EXKLUDERAD FRÅN JÄMFÖRELSENA PÅ GRUND AV DE HÖGA FÖRORENINGSNIVÅERNA I SEDIMENTET OCH OSÄKERHETEN KRING HURUVIDA DENNA STATION ÄR EN LÄMPLIG REFERENSPLATS.

Predictor	Estimate	Standard Error	Wald Stat.	p value
A)				
<i>Pontoporeia femorata</i>				
Area	-0.399	0.119	11.267	0.001
Protein	-0.486	0.222	4.779	0.029
Area × Protein	0.466	0.222	4.380	0.036
<i>Monoporeia affinis</i>				
Area	-0.121	0.081	5.347	0.019
Protein	-0.631	0.201	4.387	0.033
Area × Protein	0.516	0.189	4.650	0.027
B)				
<i>Pontoporeia femorata</i>				
Area	-0.357	0.111	10.357	0.001
Protein	-0.326	0.133	4.819	0.027
<i>Monoporeia affinis</i>				
Area	-0.129	0.088	7.332	0.009
Protein	-0.595	0.182	5.294	0.021
Area × Protein	0.327	0.161	4.452	0.041

Miljöstatusbedömningen genomfördes med hjälp av ReproIND, en HELCOM-indikator som kvantifierar reproduktionsavvikelser och missbildningar hos embryon i jämförelse med tröskelvärdena för God Ekologisk Status (GES). H-stationerna överskred dessa gränser, vilket resulterade i att Hanöbukten inte uppfyllde GES. Däremot låg R-stationerna för det mesta inom GES-gränserna, med lägre frekvenser av både missbildade embryon och påverkade honor, vilket indikerar en bättre reproduktiv hälsa som uppfyllde GES även om stn 6022 inkluderades i analys (Figur 8).

FIGUR 8. MILJÖSTATUSBEDÖMNINGEN FÖR HANÖBUKTEN OCH REFERENSSTATIONERNA GENOMFÖRDES MED HJÄLP AV REPROIND.

REPROIND, EN TVÅPARAMETRISK INDIKATOR MED ANDELEN HONOR MED MER ÄN 1 MISSBILDAT EMBRYO PÅ X-AXELN OCH ANDELEN MISSBILDADE EMBRYON I POPULATIONEN PÅ Y-AXELN. GRÄNSERNA FÖR GOD EKOLOGISK STATUS (GES) REPRESENTERAS AV EN VERTIKAL OCH EN HORIZONTELL LINJE PÅ 6% (ANDEL MISSBILDADE EMBRYON) OCH 30% (ANDEL HONOR MED MER ÄN 1 MISSBILDAT EMBRYO; [HTTPS://INDICATORS.HELCOM.FI/INDICATOR/REPRODUCTIVE-DISORDERS/](https://indicators.helcom.fi/indicator/reproductive-disorders/)), DÄR ENDAST DEN NEDRE VÄNSTRA KVADRANTEN (GRÖNT) MOTSVARAR GES. H-STATIONERNA UPPVISADE EN HÖGRE FREKVEN AV MISSBILDNINGAR I BÅDA ARTERNA, MEDAN R-STATIONERNA, SÄRSKILT STATION 6022 MEN ÄVEN 6025, MED RELATIVT HÖGA KONTAMINANTHALTER OCKSÅ VISADE FÖRHÖJD MISSBILDNINGSFREKVEN.

Kopplingar mellan kemiska föroreningar och biologiska effekter

DistLM resultat (Text 2, Tabell A5, Bilaga A) visar de kemikalier som mest förklarar de observerade biologiska responserna hos vitmärslan. I Tabell 4, relativa bidrag (hög, måttlig eller svag effekt) har definierats baserat på föroreningsklassernas proportionella bidrag till variationen i responsvariablerna enligt DistLM-modellerna, summering av bidrag från flera substanser inom en klass och återkommande förekomst i modellerna, med syftet att lyfta fram de klasser som har störst biologisk och statistisk relevans.

Det är tydligt att PAH, OC, PBDE, PCB och OPE representerar de mest betydande kemikalieklasserna som bidrar till de biologiska effekterna hos vitmärslan (Tabell 4). Trots detta kvarstår en betydande del av variationen i de biologiska responserna oförklarad, särskilt för

TABELL 4. SAMMANFATTANDE TABELL SOM VISAR FÖRORENINGSKLASSER OCH DERAS RELATIVA BIDRAG TILL BIOLOGISKA RESPONSER HOS VITMÄRLOR, KATEGORISERADE SOM HÖG, MÅTTLIG ELLER SVAG EFFEKT.

TABELLEN BASERAS PÅ DISTLM-RESULTAT I TABELL A5, BILAGA A, OCH LYFTER FRAM VIKTIGA SAMBAND MELLAN FÖRORENINGAR OCH RESPONSVARIABLER. HÖG EFFEKT INDIKERAR ATT EN FÖRORENINGSKLASS FÖRKLARAR EN BETYDANDE ANDEL AV VARIATIONEN, VANLIGTVIS ÖVER 15–20 %, OCH FÖRKNIPPAS MED STARKA, KONSEKVENTA SAMBAND OCH HÖGA R²-VÄRDEN. MÅTTLIG EFFEKT DEFINIERAS SOM EN FÖRKLARINGSGRAD MELLAN 8–15 %, VILKET INDIKERAR STABILA MEN MINDRE DOMINERANDE SAMBAND SOM OFTA KOMPLETTERAS AV ANDRA KLASSER. SVAG EFFEKT INNEBÄR ATT FÖRORENINGSKLASSEN FÖRKLARAR MINDRE ÄN 8 % AV VARIATIONEN OCH OFTA HAR ETT STÖDJANDE SNARARE ÄN PRIMÄRT SAMBAND MED RESPONSVARIABLERNAS. R²-VÄRDENA VARIERAR MELLAN 0.32 OCH 0.78 BEROENDE PÅ RESPONSVARIABEL OCH MODELL, VILKET SPEGLAR SKILLNADER I MODELLERNAS FÖRKLARINGSGRAD. ENDAST SIGNIFIKANTA PREDIKTORER INKLUDERADES I DE SLUTLIGA MODELLERNA, UTVALDA BASERAT PÅ DERAS STATISTISKA BIDRAG OCH BIOLOGISKA RELEVANS.

Effektstyrka	Föroreningsklasser	Relevanta biologiska responsvariabler	Kommentarer
Hög effekt	PAH, Alkyl-PAH	AChE, ORAC/TBARS, Protein, DNA-addukter	Starka prediktorer över flera responser; betydande för genotoxiska och oxidativa stressreaktioner
	OC	TBARS, DNA-addukter, Embryomissbildningar	Högt bidrag till embryotoxicitet och oxidativa effekter
	PBDE	TBARS, Protein, DNA-addukter	Betydande för lipidperoxidation och proteinrelaterade responser
	PCB	ORAC/TBARS, RNA/DNA	Höga bidrag till oxidativ stress och metabolism
Måttlig effekt	OPE	ORAC, DNA-addukter, Embryomissbildningar	Måttlig prediktor för toxicitet relaterad till DNA oxidering, epigenetik och allmänna utvecklingsstörningar
	PPCP	ORAC, TBARS, DNA-addukter	Märkbara för endokrina och oxidativa effekter, särskilt vid låg koncentration
	PCN	AChE, DNA-addukter	Måttlig prediktor för acetylkolinaktivitet och genotoxiska markörer
	Steroider	ORAC, RNA/DNA	Associerade ffa med hormonliknande effekter och oxidativ balans
Svag effekt	Ftalater	Protein	Svag men konsekvent prediktor för proteinrelaterade responser
	PCDE	DNA-addukter	Svagt genotoxiskt påverkan
	Organiska bromföreningar	RNA/DNA	Svag påverkan på metabolisk aktivitet

komplexa responser på organismnivå, såsom embryomissbildningar och metabolism. Uppskattningsvis förblir 30–60 % av variationen utan direkt förklaring i modellerna (**Tabell A5, Bilaga A**). Detta tyder på att andra faktorer, både kemiska och icke-kemiska, kan bidra väsentligt till denna variation. Denna osäkerhet understryker vikten av ett brett analytiskt perspektiv och fortsatta undersökningar för att bättre förstå de mekanismer som driver de observerade effekterna.

PAH och Alkyl-PAH, inklusive substanser som 1-Methyl phenanthrene och 5-Methyl chrysene, visar konsekvent höga bidrag till kritiska biologiska responser som neurotoxicitet (AChE), genotoxicitet (DNA-addukter) och oxidativ stress (TBARS, ORAC). Det starka sambandet mellan Alkyl-PAH-er och dessa effekter indikerar att oljeutsläppet har varit en betydande bidragande faktor till de observerade negativa biologiska effekterna; se även **Figur A3** och **Tabell A7, Bilaga A**. Dessutom har andra PAH-derivat som identifierades genom målsökande screening bidragit som signifikanta förklarande variabler för effekterna, särskilt när det gäller DNA-addukter som visade den högsta förklaringsgrad av alla biologiska effekter. På grund av de höga korrelationerna mellan PAH-kongener (**Figur A3, Bilaga A**) är det ofta svårt att peka ut specifika kongener, och deras effekter kan mycket väl vara additiva.

OC, såsom HCE och pentaklorodifenyleter, samt PBDE, såsom PBDE 49 och PBDE 66, har också starka effekter (Tabell 4), särskilt kopplade till embryotoxicitet och lipidperoxidering. Måttliga prediktorer som OPE (t.ex. TDCIPP och EHDPP) och PPCP (t.ex. Benzophenone och Hydroxy-Ibuprofen) belyser rollen hos nya föroreningar som organofosfater och läkemedel, särskilt i hormonella och oxidativa responser. Svaga prediktorer, som PCDE (t.ex. 2,3,4,5,6-Pentachlorodiphenyl Ether) och blandade ämnen som UV328, kan - trots sin mindre individuella påverkan - bidra kumulativt, särskilt vid långvarig exponering, till subtila biologiska förändringar, vilket understryker vikten av ett brett analytiskt perspektiv. Identifieringen av substanser genom suspect-screening har också visat sig vara avgörande, då de har bidragit avsevärt till att förklara variationerna i effektvariabler och den övergripande förståelsen av kemikaliers biologiska effekter.

Diskussion

Status i 2024 – Sammanhängande effekter och föroreningsbelastning

År 2024 visar resultaten en fortsatt hög föroreningsbelastning i Hanöbukten (Figur 4), med omfattande genomiska (Figur 7), biokemiska (Figur 5), och reproduktionsskador hos vitmärslan *Monoporeia affinis* och *Pontoporeia femorata* (Figur 9). Dessa mönster tyder på att oxidativ stress och DNA-skador är centrala mekanismer bakom de reproduktiva effekterna som observeras i Hanöbukten (**Error! Reference source not found.**). GES-status, baserad på reproduktiv hälsa, uppnåddes inte för Hanöbukten men uppnåddes för referensområdet (Figur 8).

Den kemiska analysen av sedimenten visar tydlig föroreningsbelastning i Hanöbukten jämfört med referensområden. En signifikant högre föroreningsnivå observerades vid H-stationerna, särskilt av PAH (inkl. alkyl-PAH-er), PCB, PBDE, OC och OPE, där både target- och non-target-substanser bidrar (Figur 4). PAH och PCN visade sig vara mest bidragande till dessa skillnader. Andra ämnesgrupper som benzofenoner/UV-filter, HOC, ftalater och läkemedel

FIGUR 9. ANDELEN EMBRYOMISSBILDNINGAR (%) HOS *PONTOPOREIA* OCH *MONOPOREIA* FRÅN OLIKA STATIONER OCH UNDERSÖKNINGSÅR.

ROSA SYMBOLER REPRESENTERAR DATA FRÅN HANÖBUKTEN MEDAN BLÅ SYMBOLER REPRESENTERAR DATA FRÅN REFERENSOMRÅDEN. CIRKLADE MARKERINGAR INDIKERAR STATIONER FRÅN 2024 MEDAN REKTANGULÄRA MARKERINGAR VISAR DATA FRÅN TIDIGARE ÅR (2012 OCH 2016). NOTERBARA OBSERVATIONER INKLUDERAR STATION 6022 I REFERENSOMRÅDET (ÖPPEN CIRKEL) SAMT STATIONERNA T/H OCH HAE3, SOM PROVTOGS BÅDE 2016 OCH 2024.

bidrar också, men i mindre grad (**Figurer A1-A2, Bilaga A**). Dessa fynd stärker hypotesen att föroreningar i Hanöbukten kan vara bakom de observerade negativa biologiska effekterna.

År 2016 identifierades inga specifika föroreningar i tillräckligt höga halter som kunde förklara de skador som observerades hos vitmärlan. Den non-target screening-metod som användes 2024 antydde dock att sedimenten i Pukaviksbukten innehåller flera substanser som skiljer sig signifikant från referensområden, och dessa substanser tillhör flera olika föroreningsklasser, både sådana som är relaterade till oljeutsläppet och sådana som är orelaterade (**Figur 4 och Figurer A1 och A2, Bilaga A**).

Genom att implementera en bredare screeningmetod för kombinerad målsökande och icke-målsökande analys, har vi identifierat substanser som potentiellt kan kopplas till de biologiska effekterna på vitmärlan (**Tabell A5, Bilaga A**). PAH och PAH-derivat, klorerade organiska föreningar (OC), organiska fosfatestrar (OPE) och polyklorerade naftalener (PCN) förklarar upp till 70% av variationen i biologiska effekter som oxidativ stress, neurologiska skador, DNA-addukt bildning och embryomissbildningar (**Tabell A5, Bilaga A**). PAHer är kända för sina toxiska, mutagena och cancerogena egenskaper och vi har sett liknande kopplingar mellan PAHer, DNA addukter och embryomissbildningar i andra studier med vitmärlan i Östersjön (Gorokhova et al., 2023; Kolesova et al., 2024; Löf et al., 2016a, 2016b; Martella, 2023).

De klorerade organiska föreningarna (t.ex. penta- och hexaklorbensener, endrin och heptaklor-exo-epoxid) är långlivade i miljön och kan störa embryoutvecklingen hos marina arter, vilket kan leda till missbildningar, minskad kläckningsframgång och ökad dödlighet under tidiga livsstadier. Dessutom kan vissa av dem, såsom endrin, potentiellt bidra till neurotoxiska effekter, vilket kan vara kopplat till den observerade acetylkolinesteras-inhiberingen i Hanöbukten (**Figur 5**). Hos vitmärlan kan dessa neurotoxiska effekter leda till allvarliga konsekvenser för embryonalutvecklingen. Honor med nervskador har en begränsad förmåga att

ventilera marsupiet, vilket kan resultera i syrebrist hos embryon. Denna syrebrist kan i sin tur orsaka embryomissbildningar och ökad dödlighet bland avkomman. Sådana effekter på reproduktionen kan ha långtgående konsekvenser för populationsdynamiken.

Organiska fosfatestrar, såsom Tris(2-butoxietyl)fosfat och Tris(2-etylhexyl)fosfat, används ofta som flamskyddsmedel och mjukgörare i olika plastprodukter. Deras persistens och förmåga att påverka hormonella system gör dem potentiellt skadliga för många djur. Slutligen är PCN en grupp klorerade föreningar med liknande egenskaper som PCB, och de har också kopplats till negativa hälsoeffekter, inklusive levertoxicitet och potentiella cancerframkallande effekter. Denna grupp av kemikalier, med varierande ursprung och användning, bidrar gemensamt till den komplexa toxicitetsprofil som observerats i Hanöbukten.

Jämförelse mellan 2016 och 2024 – Påverkan av oljeläckage på det nuvarande tillståndet

Det är svårt att jämföra resultaten för biologiska effekter mellan 2016 och 2024 på grund av skillnader i provtagningsdesign och osäkerhet kring förändringar i miljön under perioden. År 2016 insamlades prover från endast en station i Pukaviksbukten och en referensstation (HAE3), medan undersökningen 2024 omfattade fyra stationer i Pukaviksbukten samt fyra (för biomarkörer) eller sex (för embryoanalys) referensstationer. Den större geografiska täckningen 2024 ger en mer heltäckande bild av ekosystemets status jämfört med 2016.

Utöver skillnader i provtagningsområden omfattade undersökningen 2024 fler typer av biologiska effekter. År 2016 analyserades endast en typ av biologisk effekt, medan 2024 inkluderade en bredare effektbedömning med analyser av flera biomarkörer, DNA-addukter och embryomissbildningar. Undersökningen 2024 var dessutom mer omfattande i fråga om urvalsstorlek, med totalt 932 insamlade individer jämfört med 69 individer 2016. Denna ökade omfattning och det större urvalet gör en direkt jämförelse mellan resultaten mindre relevant.

Även om metoden för insamling av vitmärlor (bottenskrapa) inte tillåter en exakt kvantitativ bestämning av populationstäthet, minskade osäkerheten i resultaten 2024 tack vare det större antalet insamlade individer. Skillnaderna mellan 2016 och 2024 kan delvis förklaras av de förbättrade provtagningsförhållandena, vilket kan ha bidragit till det högre antalet individer 2024, även om populationstätheten inte nödvändigtvis har förändrats. År 2024 användes Östersjöcentrums *Electra* med hydraulvinsch, vilket effektiviserade insamlingen jämfört med 2016 då *Calmare Nyckel* användes och bottenskrapan drogs för hand. Vitmärlans fläckvisa utbredning, med högre tätheter nära T/H-stationen, kan också ha bidragit till skillnaderna i abundansen. Det högre antalet individer 2024 är ett positivt tecken, men även om populationstätheten kan ha ökat, kvarstår oro över de observerade biologiska effekterna, särskilt de genomiska och reproduktiva.

En hög andel missbildade embryon observerades 2024, vilket liknar fynden från 2016, även om andelen missbildningar var något lägre 2024 (Figur 9). Jämförelsen mellan åren kunde endast göras för station T/H, där djur fanns tillgängliga vid båda undersökningstillfällena. Embryomissbildningsfrekvensen uppmättes till 7 % för båda arterna år 2024, jämfört med 19 % hos *Monoporeia* och 4 % hos *Pontoporeia* år 2016. År 2024 var andelen honor med mer än ett missbildat embryo 39 % hos *Monoporeia* och 28 % hos *Pontoporeia*, vilket innebär en markant minskning jämfört med år 2016, då andelen uppgick till 90 % respektive 63 %. Denna förändring mellan åren bör dock tolkas med försiktighet, eftersom antalet honor tillgängliga för

analys år 2016 var relativt lågt, med färre än 50 individer, vilket är den lägsta rekommenderade nivån för statistiskt tillförlitliga uppskattningar enligt riktlinjerna (<https://indicators.helcom.fi/indicator/reproductive-disorders/>). Vid referensstationen HAE3, som provtogs båda åren, förblev frekvensen av missbildade embryon låg (<3 %) och varierade endast marginellt mellan åren och arterna (Figur 9) med andelen honor med mer än ett missbildade embryo under GES-gränsvärdet.

En jämförelse mellan kemiska data från 2016 och 2024 ger vissa indikationer på att oljeläckaet i oktober 2023 kan ha bidragit till den försämrade miljösituationen i Hanöbukten. Mellan 2016 och 2024 har PAH-nivåerna men även andra HOC-klasser vid H-stationerna i Hanöbukten ökat markant (Figur 3). PAH-ökningen var dock potentiellt mer skadlig jämfört med de andra analyserade föroreningarna, eftersom nivåerna överskred tröskelvärdet för genotoxiska effekter enligt sediment/fisk modeller (Johnson et al., 2002). Vid referensstationerna förblev PAH-nivåerna stabila, vilket tyder på att ökningen är specifik för Hanöbuktsområdet (Figur 3). Dessutom visade PCB-nivåerna ingen större förändring under samma period men låg fortsatt på högre nivåer vid H-stationerna jämfört med referensstationerna, vilket speglar en långvarig föroreningsbelastning från både historiska och eventuellt aktiva källor som inte är kopplade till oljeutsläppet (Figur A4; Bilaga A).

FIGUR 10. DBRDA-PLOT (DISTANCE-BASED REDUNDANCY ANALYSIS) SOM VISAR EN SIGNIFIKANT FÖRÄNDRING I PAH-SAMMANSÄTTNINGEN FRÅN 2016 TILL 2024 I PUKAVIKSBUKTEN (H) OCH REFERENSOMRÅDET (R). ÖPPNA SYMBOLER REPRESENTERAR PROVTAGNINGAR FRÅN 2016, MEDAN FYLLEDA SYMBOLER REPRESENTERAR PROVTAGNINGAR FRÅN 2024.

ANALYSEN BASERAS PÅ LOG-TRANSFORMERADE KONCENTRATIONER, DÄR EUKLIDISKT AVSTÅND HAR ANVÄNTS SOM LIKHETSMÅTT. DEN FÖRSTA OCH ANDRA DBRDA-AXELN FÖRKLARAR 89,1 % RESPEKTIVE 4,6 % AV DEN ANPASSADE VARIATIONEN. BLÅ VEKTORER REPRESENTERAR OLIKA FÖRORENINGSKLASSER. KLUSTERINGEN AV H-STATIONERNA I 2024 (MARKERADE MED EN SKUGGAD ELLIPS) INDIKERAR EN TYDLIG AVVIKANDE FÖRORENINGSPROFIL JÄMFÖRT MED H-STATIONER I 2016, MEDAN REFERENSSTATIONERNA ÄR MER UTSPRIDDA ÖVER PLOTTET. UPPGIFTERNA FÖR 2016 HÄMTADES FRÅN RAPPORTEN FÖR UNDERSÖKNING I 2016 (TABELL 3, SIDA 14; (LEDESMA AND SUNDELIN, 2018)).

Till skillnad från PCB kan den markanta ökningen av PAH-nivåerna i Hanöbukten kopplas till oljeutsläppet i oktober 2023. Detta stöds av resultaten från dbRNA-analysen, som visar en signifikant förändring i PAH-sammansättningen från 2016 till 2024 vid H-stationerna, medan referensstationerna inte uppvisade någon sådan förändring (Figur 10). Halterna av PYR, CHR, BbF, BaP, BkF, BeP, DahA och BghiP ökade med upp till tio gånger, och den relativa fördelningen av dessa kongener har också förändrats, vilket indikerar nya PAH-källor.

År 2024 innehöll det samplade sedimentet inga synliga oljedroppar, vilket tyder på att endast en begränsad mängd av oljespillet fanns kvar på botten i de undersökta områdena vid provtagningstillfället. Detta stöds av att de diagnostiska kvoterna för oljeläckage (Figur 11, AB), som bör vara låga för att indikera närvaro av olja, inte visade några tydliga tecken på förekomst av bunkerolja i sedimenten. Vidare visade analysresultaten att kvoterna, även om de fortfarande är relativt höga, har minskat avsevärt sedan 2016 och närmar sig nu de satta tröskelvärdena. Alkyl-PAH-halterna var dock avsevärt högre i Hanöbukten jämfört med referensstationerna (**Figur A5; Bilaga A**), vilket tyder på att olja sannolikt är en källa till denna förhöjning. Det är därför mycket sannolikt att den senaste tillförseln av bunkerolja och diesel har påverkat PAH-sammansättningen i sedimenten, om än inte tillräckligt för att diagnosmetoden ska ge ett tydligt utslag. Även de förhöjda halterna av fenantren, fluoranten, pyren och krysen i Hanöbukten år 2024 (Figur 11, C) tyder på en påverkan från både diesel- och bunkeroljeutsläpp.

Undersökningen 2024 visade att oljeutsläppet i oktober 2023 sannolikt bidrog till de förhöjda halterna av PAHer i sedimenten från Hanöbukten, vilket också förändrade PAH-sammansättningen. Eftersom PAHer och alkyl-PAHer (**Figur A3; Bilaga A**) har identifierats som starka prediktorer för negativa biologiska effekter (Tabell 4), innebär varje ökning av dessa föroreningar en risk för ytterligare försämring av populationens hälsotillstånd, vilket inkluderar signifikant ökad oxidativ stress, DNA-skador och hög frekvens av embryomissbildningar vid de påverkade stationerna.

Sammanfattningsvis betonar den aktuella studien vikten av att kontinuerligt övervaka och analysera ekosystem i kustområden som Hanöbukten, särskilt med tanke på de komplexa miljöproblem som påverkar dessa områden. Genom att inkludera både *Monoporeia affinis* och *Pontoporeia femorata* i vår analys och undersöka effekterna på olika organisationsnivåer kan vi bedöma biologiska effekter mer grundligt. Eftersom effekterna av föroreningar grundar sig i allmän biologi och ekotoxikologi, är det sannolikt att även andra arter inom ekosystemet påverkas. Genom att kombinera olika arter och metoder i vår bedömningsprocess kan vi skapa en mer robust och omfattande bild av ekosystemets hälsa, vilket är avgörande för att informera om effektiva förvaltningsstrategier och skyddet av dessa känsliga livsmiljöer.

FIGUR 11. DIAGNOSTISKA KVOTER FÖR PAH-KÄLLOR (A, B) OCH KONCENTRATIONER AV KONGENER I SEDIMENTPROVER (C) FRÅN HANÖBUKTEN OCH ETT REFERENSOMRÅDE 2016 OCH 2024.

PANEL A OCH B VISAR DIAGNOSTISKA KVOTER FÖR ATT BEDÖMA URSPRUNGET TILL PAH I SEDIMENTEN. VARJE DATAPUNKT REPRESENTERAR EN PROVPLATS, DÄR ORANGE SYMBOLER ANGER PLATSER I HANÖBUKTEN OCH GRÖNA SYMBOLER REPRESENTERAR REFERENSOMRÅDET. FYLLEDA SYMBOLER VISAR DATA FRÅN 2024, MEDAN ÖPPNA SYMBOLER VISAR DATA FRÅN 2016. TREND FRÅN 2016 TILL 2024 ANTYDER EN FÖRÄNDRING I PAH-SAMMANSÄTTNING, POTENTIELLT PÅ GRUND AV BLANDNING AV FLERA KÄLLOR FFA OLJESPILL. AXLARNÄR FÖR VARJE PANEL VISAR SPECIFIKA PAH-KVOTER; **PANEL A:** KVOTEN ANT/(ANT+PHE) [< 0.1 : PETROLEUM SOURCE] MOT FLU/(FLU+PYR) [< 0.4 : PETROLEUM SOURCE]. **PANEL B:** KVOTEN ICDP/(ICDP+BghiP) [< 0.2 : PETROLEUM SOURCE] MOT FLU/(FLU+PYR).

DIAGRAMMEN ÄR INDELADE I SEKTORER FÖR ATT SÄRSKILJA KÄLLOR TILL PAH: *OBEHANDLAD PETROLEUM*: DATAPUNKTER I DEN GRÅSKUGGADE REGIONEN LÄNGST NER TILL VÄNSTER INDIKERAR KVOTER SOM REPRESENTERAR RÅ OLJA ELLER PETROLEUMPRODUKTER, VILKET ÄR TYPISKT FÖR FÄRSKA OLJESPILL. *FÖRBRÄNT BRÄNSLE*: DATAPUNKTER I MELLANZONEN PEKAR PÅ PAH FRÅN FOSSIL-BASERADE BRÄNSLEKÄLLOR. *FÖRBRÄNT TRÄ OCH KOL*: DET HÖGRA OMRÅDET REPRESENTERAR HÖGT FÖRBRÄNDA KÄLLOR SOM VEDELNING ELLER KOLELDNING.

PANEL C: KONCENTRATIONER AV PAH-KONGENER (PHE, FLT, PYR, CHR; MEDELVÄRDE OCH STANDARD AVVIKELSE, $n=3$) I HANÖBUKTEN OCH REFERENSOMRÅDET FÖR 2016 OCH 2024. FÖRHÖJDA NIVÅER AV DESSA KONGENER I HANÖBUKTEN 2024 JÄMFÖRT MED 2016 KAN INDIKERA PÅVERKAN FRÅN DIESELSPILLET. STATISTISKT SIGNIFIKANTA FÖRÄNDRINGAR ÄR MARKERADE MED ASTERISKER: PHE OCH PYR VISAR SIGNIFIKANTA ÖKNINGAR I HANÖBUKTEN (GLM, (** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$), MED GENERELLT FÖRHÖJDA NIVÅER FÖR ALLA KONGENER.

Referenser

- Anderson, M.J., Gorley, R.N., Clarke, K.R., 2008. PERMANOVA+ for PRIMER: Guide to Software and Statistical Methods. PRIMER-E: Plymouth, UK.
- Anderson, M.J., Walsh, D.C.I., 2013. PERMANOVA, ANOSIM, and the Mantel test in the face of heterogeneous dispersions: What null hypothesis are you testing? *Ecological Monographs* 83, 557–574. <https://doi.org/10.1890/12-2010.1>
- Cao, M., Zhang, X., 2024. DNA Adductomics: A Narrative Review of Its Development, Applications, and Future. *Biomolecules* 14, 1173. <https://doi.org/10.3390/biom14091173>
- Förlin, L., Sundelin, B., Gorokhova, E., Magnusson, M., Bergkvist, J., Parkkonen, J., Larsson, Å., Liewenborg, B., Franzén, F., 2019. Effektscreening – Biologisk effektövervakning i förorenade områden längs Sveriges kust 2017–2018 (Nationell miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket).
- Gorokhova, E., Martella, G., Motwani, N.H., Tretyakova, N.Y., Sundelin, B., Motwani, H.V., 2020. DNA epigenetic marks are linked to embryo aberrations in amphipods. *Scientific Reports* 10. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-57465-1>
- Gorokhova et al., 2023. Linking biological effects to contaminant levels in sediment, fish and benthic invertebrates along the Swedish coast, Report, Swedish Environmental Protection Agency, 86 pp.; <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-11066> (No. oai:DiVA.org:naturvardsverket-11066).
- HELCOM, 2017. Reproductive disorders: malformed embryos of amphipods; <http://helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators/reproductive-disorders-malformed-embryos-of-amphipods> [WWW Document]. HELCOM Supplementary Indicator Report. URL <http://helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators/reproductive-disorders-malformed-embryos-of-amphipods> (accessed 12.23.17).
- Johnson, L.L., Collier, T.K., Stein, J.E., 2002. An analysis in support of sediment quality thresholds for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to protect estuarine fish. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 12, 517–538. <https://doi.org/10.1002/aqc.522>
- Kolesova, N., Sildever, S., Strode, E., Berezina, N., Sundelin, B., Lips, I., Kuprijanov, I., Buschmann, F., Gorokhova, E., 2024. Linking contaminant exposure to embryo aberrations in sediment-dwelling amphipods: a multi-basin field study in the Baltic Sea. *Ecological Indicators* 160, 111837. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111837>
- Ledesma, M., Sundelin, B., 2018. Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:12 No. 12).
- Löf, M., Sundelin, B., Bandh, C., Gorokhova, E., 2016a. Embryo aberrations in the amphipod *Monoporeia affinis* as indicators of toxic pollutants in sediments: A field evaluation. *Ecological Indicators* 60, 18–30. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.05.058>
- Löf, M., Sundelin, B., Liewenborg, B., Bandh, C., Broeg, K., Schatz, S., Gorokhova, E., 2016b. Biomarker-enhanced assessment of reproductive disorders in *Monoporeia affinis* exposed to contaminated sediment in the Baltic Sea. *Ecological Indicators* 63, 187–195. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.024>
- Mali, M., Ragone, R., Dell’Anna, M.M., Romanazzi, G., Damiani, L., Mastrorilli, P., 2022. Improved identification of pollution source attribution by using PAH ratios combined with multivariate statistics. *Scientific Reports* 12, 19298. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23966-4>
- Martella, G., 2023. DNA adductomics: Method development and integration in biological effect monitoring (PhD Thesis). Stockholm University, Stockholm.

- Martella, G., Gorokhova, E., Sousa, P.F.M., Tretyakova, N.Y., Sundelin, B., Motwani, H.V., 2023. DNA Adductomics for the Biological Effect Assessment of Contaminant Exposure in Marine Sediments. *Environ. Sci. Technol.* 57, 10591–10603. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c00499>
- McArdle, B.H., Anderson, M.J., 2001. Fitting Multivariate Models to Community Data: A Comment on Distance-Based Redundancy Analysis. *Ecology* 82, 290–297. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2001\)082\[0290:FMMTCD\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082[0290:FMMTCD]2.0.CO;2)
- Peng, B., Dong, Q., Li, F., Wang, T., Qiu, X., Zhu, T., 2023. A Systematic Review of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Derivatives: Occurrences, Levels, Biotransformation, Exposure Biomarkers, and Toxicity. *Environ. Sci. Technol.* <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03170>
- Shi, X., Langberg, H.A., Sobek, A., Benskin, J.P., 2024a. Exploiting Molecular Ions for Screening Hydrophobic Contaminants in Sediments using Gas Chromatography-Atmospheric Pressure Chemical Ionization-Ion Mobility-Mass Spectrometry. <https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2024-ft9cl>
- Shi, X., Sobek, A., Benskin, J.P., 2024b. Multidimensional-constrained Suspect Screening of Hydrophobic Chemicals Using Gas Chromatography-Atmospheric Pressure Chemical Ionization-Ion Mobility-Mass Spectrometry. <https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2024-hsrk-v2>
- Stogiannidis, E., Laane, R., 2015. Source Characterization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Using Their Molecular Indices: An Overview of Possibilities, in: Whitacre, D.M. (Ed.), *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*. Springer International Publishing, Cham, pp. 49–133. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10638-0_2
- Sundelin, B., Eriksson, A.-K., 1998. Malformations in embryos of the deposit-feeding amphipod *Monoporeia affinis* in the Baltic Sea. *Marine Ecology Progress Series* 171, 165–180.